

encontro

PPGE/UNESA

ETIC

EDUCAÇÃO

e

TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**ANAIS DO
11º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (E-TIC)
3º ENCONTRO DA LINHA TICPE
2º ENCONTRO DE EGRESSOS TICPE
DIMENSÕES ÉTICO-ESTÉTICO-POLÍTICAS DO PRESENTE**

Felipe Carvalho
Sônia Regina Mendes dos Santos
(Organizadores ETIC)

Universidade Estácio de Sá, online
Rio de Janeiro, 2 a 4 de setembro de 2024

Coordenação Geral do Evento

Felipe Carvalho
Sônia Regina Mendes dos Santos

Comitê Científico

Adriana Maria de Assumpção
Ana Valeria de Figueiredo da Costa
Andréa Villela Mafra
Diego Jorge Ferreira
Felipe Carvalho (Coordenador)
Jacira De Sá Carvalho
Luis Claudio Dalier Saldanha
Priscila Costa Santos
Roberto Cardoso Freire da Silva
Sônia Regina Mendes dos Santos (Coordenadora)
Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa

Ad Hoc (Avaliadoras/es)

Ana Maria Rodrigues dos Santos
Ana Valeria de Figueiredo da Costa
Andréa Villela Mafra
Claudia Marchioli Nicolau dos Reis
Dilton Ribeiro Couto Junior
Felipe Carvalho
Greice Keli Silva Lacerda
Jacira De Sá Carvalho
João Paulo de Oliveira Farias
Kauan Pessanha Soares
Lucimar Ferreira Costa
Marcelle Medeiros Teixeira
Michelle Viana Trancoso
Priscila Costa Santos
Richard Roseno
Roberto Cardoso Freire da Silva
Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa
Telma Brito Rocha
Vanessa Godoy Lopes da Silva
Wallace Almeida

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Encontro de Educação e Tecnologia de Informação e
 Comunicação. Encontro da Linha TICPE. Encontro
 de Egressos TICPE Dimensões Ético-Estético-
 Políticas do Presente (11. : 3. : 2. : 2024 :
 Rio de Janeiro, RJ)

Anais do 11º Encontro de Educação e Tecnologia de
 Informação e Comunicação. 3º Encontro da Linha TICPE.
 2º Encontro de Egressos TICPE Dimensões
 Ético-Estético-Políticas do Presente [livro
 eletrônico] / organizadores Felipe Carvalho, Sônia
 Regina Mendes
 dos Santos. -- 1. ed. -- Rio de Janeiro :
 Casa Editorial Manacá, 2024.

PDF

Vários autores.

Vários colaboradores.

Bibliografia.

ISBN 978-65-83322-00-5

1. Educação 2. Tecnologia da informação e
 comunicação I. Carvalho, Felipe. II. Santos, Sônia
 Regina Mendes dos. III. Título.

24-230018

CDD-370.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação : Congressos 370.6

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

Programação

02/09/2024, às 18h:30min – Conferência de Abertura: Inteligência Artificial, soberania digital e direitos – Palestrante Sergio Amadeu (UFABC/Brasil). Debatedor(a): Leonardo Zenha (UFPA/Brasil). Coordenador: Felipe Carvalho (UNESA/Brasil).

02/09/2024, às 20h – Sessões de Apresentação de Trabalho

03/09/2024, às 09h – Mesa 1 - Tecnologias, espaços e comunidade enquanto instrumentos de aprendizagem: o papel das Cartas Educativas como meio estratégico – Palestrantes: Liliana Pascueiro (Universidade Nova Lisboa/FCSH/FCT/Portugal) e Paula Reis (Universidade Nova Lisboa/FCSH/FCT/Portugal). Coordenadora: Ana Valeria de Figueiredo da Costa (UNESA/Brasil).

03/09/2024, às 10h:30min – Mesa 2 - Ética em IA: implicações para a Educação e a Pesquisa. Palestrantes: Jaciara de Sá Carvalho (UNESA), Mariza Ferro (UFF/Brasil) e Roberto Cardoso Freire da Silva (UNESA/Brasil). Coordenadora: Jaciara de Sá Carvalho (UNESA/Brasil).

03/09/2024, às 14h – Sessões de Apresentação de Trabalho.

03/09/2024, às 17h – Mesa Encomenda: IA Generativa: um fenômeno da cibercultura – Palestrante: Lucia Santaella (PUC-SP/Brasil). Debatedora: Edméa Santos (UFRRJ/Brasil). Coordenador: Felipe Carvalho (UNESA/Brasil).

03/09/2024, às 18h:30min – Mesa 3 - A transição digital em Portugal: desafios éticos – Palestrante: Joaquim José Jacinto Escola (Universidade do Porto/Portugal). Coordenadora: Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa (UNESA/Brasil).

03/09/2024, às 20h – Mesa 4 - Inteligência Artificial Generativa na Educação – Palestrante: Andrea Villela Mafra da Silva (UNESA/Brasil), Paulo Márcio Freire (FAETEC/Brasil) e Krysamon Cavalcante (FAETEC/Brasil). Coordenadora: Andrea Villela Mafra da Silva (UNESA/Brasil).

04/09/2024, às 9h – Sessões de Apresentação de Trabalho.

04/09/2024, às 10h:30min – Mesa 5 - Transmídia e Contra-hegemonia: Novos Horizontes na Didática. Palestrantes: Sônia Regina Mendes dos Santos (UNESA/Brasil), Diego Jorge Ferreira (UNESA/Brasil) e Miriam Kap (UNMDP/Argentina). Coordenadora: Sônia Regina Mendes dos Santos (UNESA/Brasil).

04/09/2024, às 14h – Mesa 6 - Currículo e Tecnologias. Palestrante: Marina Bazzo de Espíndola (UFSC/Brasil) e Priscila Costa Santos (UNESA/Brasil). Coordenadora: Priscila Costa Santos (UNESA/Brasil)

04/09/2024, às 17h – Mesa Encomenda: - Inteligência Artificial na Educação. Palestrante: Juan Guillermo Diaz Bernal (Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia – UPTC). Coordenador: Felipe Carvalho (UNESA/Brasil).

04/09/2024, às 18h:30min – Sessões de Apresentação de Trabalho.

04/09/2024, às 18h:30min – Mesa 7 - Pedagogia do Prompt: Interatividade e IA
Palestrante: Marco Silva (UERJ/Brasil) e Mariano Pimentel (UNIRIO/Brasil). Coordenador: Felipe Carvalho (UNESA/Brasil)

04/09/2024, às 20h – Mesa 8 - Cultura Digital e Educação. Palestrante: Adriana Assumpção (UNESA/Brasil) e Tarliz Lao (UNIRIO/Brasil). Coordenadora: Adriana Assumpção (UNESA/Brasil)

SUMÁRIO

ÁREA TEMÁTICA: TEMAS EMERGENTES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS.....	11
A GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE COMPARTILHAMENTO DE LEITURA NO GRUPO DE ESTUDOS COOPERATIVO DA CREDE 17 EM ICÓ-CE.....	12
A LÓGICA DO CAPITAL E SUAS CONTRADIÇÕES NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC: ENCONTROS E DESENCONTROS METODOLÓGICOS.....	15
GESTÃO ESCOLAR EDUCACIONAL BRASILEIRA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E IMPORTÂNCIA.....	18
A TECNOLOGIA DOS SOFTWARES NA PESQUISA QUALITATIVA: FERRAMENTAS, APLICAÇÕES, VANTAGENS, DESVANTAGENS E POSTURA ÉTICA.....	20
METODOLOGIAS, ANÁLISES DE DADOS, PRODUTOS EDUCACIONAIS E O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM PESQUISAS SOBRE AUTOFORMAÇÃO DOCENTE.....	24
O ENSINO DE FILOSOFIA POR MEIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS:.....	28
A NEUROCIÊNCIA DOS FILMES APLICADA À EDUCAÇÃO.....	28
PROJETO CINE@AFETAR: EM BUSCA DE UM OLHAR CINESENSÍVEL E ESTÉTICO DIGITAL NA ESCOLA.....	32
METODOLOGIAS ATIVIAS NA APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES TDAH.....	39
ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIAS ASSISTIVAS.....	41
TECNOLOGIA ASSISTIVA DIGITAL E NÃO DIGITAL NOS PROCESSOS DE INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA.....	42
TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA.....	45
TECNOLOGIA DIGITAL X TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA INCLUSÃO DE AUTISTAS: A CONTRIBUIÇÃO DO USO DE APLICATIVOS DIGITAIS UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO.....	48
TECNOLOGIA ASSISTIVA NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS EM AMBIENTES ESCOLARES.....	52
POSSIBILIDADES DA TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA O ENSINO SUPERIOR.....	55
O PAPEL DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DO CEDERJ NO APOIO AOS ALUNOS EAD COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.....	59
ÁREA TEMÁTICA: PRODUÇÃO DA DIFERENÇA EM REDE.....	62
PATERNIDADES ADOTIVAS E A FORMAÇÃO PARA A DIFERENÇA.....	63
EXTRAVAGANZA NO WHATSAPP! CARTOGRAFANDO REDES DE AFETO EM UM GRUPO DE HOMENS GAYS E BISSEXUAIS.....	66
ÁREA TEMÁTICA: METODOLOGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS E TECNOLOGIA DIGITAIS	69

METODOLOGIAS ATIVAS E EDUCAÇÃO HÍBRIDA NA PERSPECTIVA DA DOCÊNCIA.....	70
GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE FRAÇÕES EQUIVALENTES E DECIMAIS: UMA ABORDAGEM INOVADORA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	73
MODELAGEM MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS: CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO E POSSIBILIDADES DE TRANSFORMAÇÃO PEDAGÓGICA	76
METODOLOGIAS ATIVAS E TDIC: A UTILIZAÇÃO DE NARRATIVAS DIGITAIS PARA UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM E AUTONOMIA	80
METODOLOGIA DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO: UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA	84
REDES SOCIAIS E A LEI Nº 11.645/08: EDUCAÇÃO INTERCULTURAL E DIMENSÕES ÉTICO-POLÍTICAS.....	87
ENSINO SOBRE E COM TECNOLOGIA NA ETAPA FINAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	89
ABORDAGEM STEAM COMO UM RECURSO DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL.....	92
AS DIFERENTES FORMAS METODOLÓGICAS E TECNOLÓGICAS PARA ANALISAR AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS	94
ÁREA TEMÁTICA: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO.....	96
TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: UM PANORAMA HISTÓRICO E A IMPLEMENTAÇÃO DO PIEC EM ITAPEMIRIM/ES.....	97
INTERNET NA EDUCAÇÃO: O USO DEFINE OS RESULTADOS.....	104
ÁREA TEMÁTICA: INCLUSÃO E EXCLUSÃO DIGITAL	106
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO DIREITO A INCLUSÃO DIGITAL.....	107
DEMOCRATIZAÇÃO DIGITAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG.....	111
ÁREA TEMÁTICA: ÉTICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS.....	115
SE TÁ NA REDE, É PROPRIEDADE DO/A PESQUISADOR/A? CONSIDERAÇÕES ÉTICAS SOBRE A CARTOGRAFIA <i>ONLINE</i>	116
GOOGLE CLASSROOM, SOLUÇÃO OU AMEAÇA? AVALIANDO RISCOS NA PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS NÚCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA.....	119
ALFABETIZAÇÃO DIGITAL E SUA RELAÇÃO COM A LÍNGUA PORTUGUESA: PROMOÇÃO DA COMPREENSÃO SOBRE A PRIVACIDADE DE DADOS PELOS DISCENTES	135
ÉTICA, TECNOLOGIAS DIGITAIS E EDUCAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	138
ÁREA TEMÁTICA: ENSINO-APRENDIZAGEM E TECNOLOGIAS DIGITAIS.....	142
FORMAÇÃO DE MULHERES, INCLUSÃO DIGITAL E OS DESAFIOS DO USO DE TECNOLOGIAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL DA REGIÃO DO BAIXO TOCANTINS - PARÁ	143

PAPEL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS PROCESSOS DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	148
AS MÍDIAS E TECNOLOGIAS APLICADAS NA SALA DE AULA COMO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.....	151
PESQUISA FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A MOBILIZAÇÃO DO SCRATCH NO ENSINO APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA.....	153
PESQUISA-FORMAÇÃO COM OS MULTILETRAMENTOS NA ALFABETIZAÇÃO	156
TECLAS DE INCLUSÃO: DESVENDANDO O UNIVERSO DIGITAL PARA EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM SALVADOR	158
INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO NO BRASIL.....	160
TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	162
O PAPEL DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO SÉCULO XXI	166
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA COM TECNOLOGIAS DIGITAIS: A GAMIFICAÇÃO NO ENSINO POR MEIO DA PLATAFORMA WORDWALL.....	169
PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA: EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS EM VINTE ANOS COM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO	173
ENSINO APRENDIZAGEM E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO COTIDIANO ESCOLAR	177
APRENDIZAGEM ATIVA E HÍBRIDA COMO TENDÊNCIA PARA O SÉCULO XXI.....	181
MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA NO ENSINO MÉDIO PRESENCIAL DE UMA ESCOLA ESTADUAL NA COMUNIDADE BELA VISTA – PURAQUEQUARA (AM).....	183
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E TECNOLOGIA: O USO DE TDIC NO CENTRO DE IDIOMAS DO EXÉRCITO	185
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO ONLINE, EAD E ENSINO HÍBRIDO	188
COMPETÊNCIAS DIGITAIS NECESSÁRIAS PARA PROFESSORES EM EAD.....	189
TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: EVASÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA EM MARATAÍZES-ES.....	192
SEJA – CURSO ONLINE DE PREPAÇÃO PARA AS PROVAS DO ENCCEJA	195
DA LOUSA AO DIGITAL: A JORNADA DO DOCENTE NO ENSINO HÍBRIDO	196
UMA MOSTRA DE ASTRONOMIA VIRTUAL: DESAFIOS DO ENSINO REMOTO	199
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO E TECNOPOLÍTICAS.....	202
NARRATIVAS DE DOCENTES SOBRE O SEU PROCESSO FORMATIVO E A INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA	203

ENSINO MÉDIO, ENTRE O IDEAL E REAL: A EDUCAÇÃO ENTRE DOIS MUNDOS.....	208
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	211
NA INTERAÇÃO COM O CHATGPT, UMA CONVERSA SOBRE LETRAMENTO ACADÊMICO	212
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO DE ITAPEMIRIM/ES: PRÁTICAS, DESAFIOS E COMPREENSÕES	215
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO: POTENCIALIDADES E DESAFIOS PARA O FUTURO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	221
REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA UTILIZANDO A FERRAMENTA “RESEARCHRABBIT” SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E EDUCAÇÃO	223
ESTUDO DE CASO: IMPACTO ÉTICO DO USO DE ASSISTENTES DE IA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS.....	225
TRANSFORMAÇÃO E DESAFIOS DA INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO: IMPACTOS NA PERSONALIZAÇÃO, EFICÁCIA E PAPEL DOS EDUCADORES	228
IA NA EDUCAÇÃO: IMAGENS DE UMA SALA DE AULA EM 2224	232
SOFTWARE IRAMUTEQ: UM RECURSO QUE CONTRIBUI NO PROCESSO DE ANÁLISE DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA	234
O POTENCIAL TRANSFORMADOR DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO	238
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA ERA DAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS: A EMERGÊNCIA DE NOVOS LETRAMENTOS DIGITAIS	241
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO E CIBERCULTURA	244
MULTILETRAMENTOS NA ESCOLA: DILEMAS E POSSIBILIDADES NA CIBERCULTURA ..	245
CIBERCORPOS FEMININOS EM VÍDEOS DE “DANCINHAS” CARTOGRAFADOS NO TIKTOK: POR QUE PRECISAMOS DE UMA PEDAGOGIA CIBERFEMINISTA?	247
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE CIBERCULTURA ATRIBUÍDAS POR DOCENTES DO ENSINO MÉDIO	250
PROFISSÃO DOCENTE NO INSTAGRAM: NARRATIVAS DO HUMORISTA DIOGO ALMEIDA	254
O CIBERATIVISMO DE MÃES NA CONSTITUIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PERMANÊNCIA-RESISTÊNCIA NO ENSINO UNIVERSITÁRIO	256
CIBERCULTURA E EDUCAÇÃO INFANTIL: A INFLUÊNCIA DOS CELULARES NAS BRINCADEIRAS E NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS.....	260
“CANSEI DE OUVIR QUE FUTEBOL NÃO ERA PRA MULHER E QUE EU DEVIA IR JOGAR QUEIMADO COM AS MENINAS”: PERCEPÇÕES DE JOVENS MULHERES SOBRE A INTERSECÇÃO DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.....	265

MULTILETRAMENTOS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO: USO DAS TECNOLOGIAS NO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.....	269
ENTRE A INOVAÇÃO E A HUMANIZAÇÃO: ALGUMAS IMPLICAÇÕES DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA CIDADANIA DIGITAL E NA FORMAÇÃO DOCENTE.....	273
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA MEDIADA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS EM REDE: RELATOS DE EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DE MEDICINA	276
QUESTÕES INTERSECCIONAIS DE GÊNERO, SEXUALIDADE E RAÇA NA FORMAÇÃO DOCENTE: UM ATO DE CURRÍCULO NA CIBERCULTURA.....	280
NARRATIVAS DE VIDA DOS DOCENTES DO STRICTO SENSU NA FIOCRUZ: PARA INÍCIO DE CONVERSA	283
RELAÇÕES 'AFETOEDUCATIVAS' EM AMBIÊNCIAS ONLINE NA MARÉ (RJ): POSSIBILIDADES FORMATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA	286
CIBERCULTURA, EDUCAÇÃO, E CONJUNTURA ATUAL: UMA BREVE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA	289
PESQUISA-FORMAÇÃO E A CIBERCULTURA EM ESPAÇOS EDUCACIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL DE MATO GROSSO	293
O IMPACTO DOS JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO	296
ÁREA TEMÁTICA: ARTE, ESTÉTICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS	299
SOLARPUNK NO IMAGINÁRIO DA CIBERCULTURA BRASILEIRA.....	300
CAMPOGRAFIAS VISUAIS EM VISUALIDADES CAMINHANTES.....	303
COMO UTILIZAR AS TDICS DE MANEIRA ÉTICA, RESPONSÁVEL E INTENCIONAL EM SALA DE AULA?: UM ESTUDO DE CASO NA DISCIPLINA DE ARTE.....	305
CORPO-CHÃO EM TRÂNSITOS: LÁPIS-FOLHA EM DESLOCAMENTO.....	308
A ESTÉTICA POLÍTICA NAS MÍDIAS SOCIAIS NO PROCESSO DE ESCOLHA DEMOCRÁTICA	310
NEM DEUS, NEM PÁTRIA, NEM FAMÍLIA	313
ANÁLISE COMPOSICIONAL DE WEBSITES DE GLOSSÁRIOS EM LÍNGUA DE SINAIS: EM BUSCA DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES, SUAS RELAÇÕES E VARIAÇÕES.....	316
ÁREA TEMÁTICA: CURRÍCULO E TECNOLOGIAS DIGITAIS	318
A DOCÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TECNOLÓGICA	319
PERSONALIZAÇÃO CURRICULAR E DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL: ESTRATÉGIAS INOVADORAS NO ENSINO À DISTÂNCIA	322

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO DE ITAPEMIRIM/ES: PRÁTICAS, DESAFIOS E COMPREENSÕES

Allan da Silva Nazareth / Universidade Estácio de Sá - UNESA
Andréa Villela Mafra da Silva / Universidade Estácio de Sá - UNESA

Resumo:

Nos últimos anos, a Inteligência Artificial (IA) tem se destacado como uma das tecnologias mais transformadoras do nosso tempo, impactando diversos setores da sociedade, incluindo a educação. Ao contrário de formas de IA voltadas apenas para a execução de tarefas específicas, que remontam a pesquisas matemáticas antigas e se concentram em classificar ou identificar dados, a IA generativa foca na criação de novos conteúdos, sendo aplicada em áreas como a criação de textos e imagens. Exemplos notáveis incluem a Geração de Linguagem Natural (NLG) e modelos como o *ChatGPT* e o *DALL-E*, amplamente utilizados para enriquecer o ensino. Na educação, a IA generativa oferece novas oportunidades de inovação pedagógica, permitindo o desenvolvimento de atividades mais dinâmicas e personalizadas. No entanto, a aplicação dessa tecnologia deve ser feita com discernimento, pois, apesar de seu potencial, ela também pode produzir resultados imprecisos ou enviesados. A supervisão dos educadores torna-se fundamental para assegurar que a IA seja uma aliada na construção de um ensino de alta qualidade, criativo e consciente. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece a competência "cultura digital" como fundamental no contexto da educação básica brasileira, promovendo o uso crítico, significativo, reflexivo e ético das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Embora a BNCC não mencione explicitamente a Inteligência Artificial (IA), ela destaca a importância da integração do pensamento computacional em todas as áreas do conhecimento. A Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Portaria nº 4979) e o parecer CNE/CEB nº 02/2022 reforçam a necessidade de incorporar a IA na educação básica, promovendo cursos e o desenvolvimento de tecnologias que aprimorem o processo de ensino-aprendizagem. Assim, a IA pode ser uma aliada poderosa na personalização do ensino, oferecendo *feedbacks* precisos, acessibilidade a conteúdos de qualidade e apoio na escolha de métodos de avaliação. A personalização da experiência educacional integrada à Inteligência Artificial é uma tendência em ascensão, com o potencial de transformar tanto a maneira como os alunos aprendem quanto como os professores ensinam (Silva *et al.*, 2024b). A IA pode ajudar a criar ambientes de aprendizagem adaptáveis, promovendo habilidades essenciais como pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade, ao mesmo tempo em que permite que os alunos compreendam o mundo digital em que vivem. Na educação básica, a utilização de ferramentas de IA pelos professores não só promete revolucionar as práticas pedagógicas tradicionais, mas também apresenta uma série de desafios e oportunidades que merecem uma análise cuidadosa (Silva *et al.*, 2024a). Isso pode contribuir significativamente para uma

educação integral, conectando disciplinas e relacionando o conteúdo escolar à vida cotidiana. A educação no município de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, tem realizado esforços significativos para integrar tecnologias na educação, impulsionada inicialmente por programas como o ProInfo, que visava equipar as escolas com computadores e acesso à internet até 2010. Desde então, o município desenvolveu seu Plano Municipal de Educação (PME), alinhado ao Plano Nacional de Educação (PNE), resultando em investimentos em recursos tecnológicos, como a aquisição de *netbooks* para os professores e *desktops* para algumas escolas. Apesar desses avanços, a formação continuada dos professores em tecnologias digitais só começou a ganhar mais ênfase a partir de 2018, com a oferta de cursos específicos como "Tecnologia e Inovações na Educação". A pandemia de COVID-19 acelerou a necessidade de adaptação tecnológica, levando à implementação do programa EduCasa para a educação remota, mas também revelou desafios significativos, como a falta de infraestrutura adequada e de formação específica para o uso de tecnologias digitais. Em 2024, algumas escolas municipais receberam novos dispositivos tecnológicos, mas persistem problemas como a qualidade da internet e a ausência de formação contínua em tecnologias digitais para os professores. Esses fatores levantam questões sobre como a Inteligência Artificial poderia ser integrada de maneira eficaz e ética nas práticas pedagógicas de Itapemirim. Essa pesquisa tem como objetivo investigar o uso da IA na educação básica em Itapemirim/ES. A metodologia adotada é de natureza qualitativa e exploratória. Por meio de um breve estudo, foi aplicado um questionário de múltipla escolha que, segundo Marconi e Lakatos (2010), é um instrumento de coleta de dados composto por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas sem a presença do questionador. O questionário foi enviado pelo aplicativo *WhatsApp*, via *Google Forms* (formulário online), e contou com a participação de 170 professores de diversas disciplinas, distribuídos em 45 instituições municipais de ensino que ofertam educação infantil e ensino fundamental I e II, destacando suas ações com a IA, seu entendimento, perspectivas e aplicações metodológicas nos processos de ensino. Nos resultados, percebemos que, mesmo com limitações no conhecimento sobre Inteligência Artificial, os professores de Itapemirim/ES reconhecem seu potencial para transformar o processo educativo. Guiados pela BNCC e pelo parecer CNE/CEB nº 02/2022, que incentiva a integração do pensamento computacional e a inserção da IA nos processos pedagógicos, esses educadores veem na IA uma ferramenta poderosa para ser utilizada em sala de aula, personalizar o ensino, analisar dados dos alunos e criar atividades adaptadas às necessidades individuais. No entanto, para que a IA seja eficaz, é crucial que os professores recebam formação adequada, desenvolvendo habilidades básicas para utilizar, interpretar e integrar essas tecnologias de forma crítica e prática. Além disso, a infraestrutura tecnológica é vital, exigindo equipamentos adequados e conexões de internet confiáveis para acompanhar a rápida evolução tecnológica. As questões éticas relacionadas ao uso de dados dos alunos também são fundamentais, exigindo que as instituições protejam a privacidade e utilizem os dados de forma responsável. Embora ainda exista certa desconfiança e falta de familiaridade com a IA, há um crescente

reconhecimento de seus benefícios, o que pode levar a uma maior integração e aprimoramento das práticas pedagógicas em Itapemirim no futuro.

Palavras chave: Inteligência artificial; Educação Básica; Itapemirim-ES.

Referências:

ABAR, Celina Aparecida Almeida Pereira; SANTOS, José Manuel dos Santos dos; ALMEIDA, Marcio Vieira de Almeida. **Um estudo teórico sobre competências necessárias para compreender o uso da Inteligência Artificial na Educação.** *Étic@net*, Vol 23, Iss 2. Editorial Universidade de Granada, 2023. Disponível em: <https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet/article/view/28498/26605>. Acesso em 7 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Programa Nacional de Tecnologia Educacional - ProInfo.** Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997. Brasília. Disponível em <https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/proinfo>. Acesso em: 01 ago. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. **Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.** Diário Oficial [da] União, 26 jun. 2014. Brasília: Presidência da República, 2014. Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014>. Acesso em 01 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base nacional comum curricular: educação é a base.** Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 2 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação. **Normas sobre Computação na Educação Básica – Complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).** Brasília: MEC, 2022. Disponível em: https://undime.org.br/uploads/documentos/phpgKoeop_634030d0d09ff.pdf. Acesso em: 02 ago. 2024.

BRASIL. **Portaria nº 4979, de 13 de julho de 2021.** Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 jul. 2021. Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTI_n_4979_de_13072021.html#:~:text=Alterar%20o%20Anexo%20da%20Portaria,que%20lhe%20confere%20o%20art. Acesso em: 2 ago. 2024.

CAMADA, Marcos Yuzuru; DURÃES, Gilvan Martins. **Ensino da Inteligência Artificial na Educação Básica: um novo horizonte para as pesquisas brasileiras.** In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). 2020, Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2020, p. 1553-1562. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/12911/12765>. Acesso em: 7 mar. 2024.

DURSO, Samuel de Oliveira. **Reflexões sobre a aplicação da inteligência artificial na educação e seus impactos para a atuação docente.** Educação em Revista, [Internet]. 2024;40:e47980. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/3mh8D6366By9w9THfF8bThQ/?lang=pt#>. Acesso em: 1 jul. 2024.

FERNANDES, Afonso Fonseca. **Inteligência Artificial e Educação.** Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia-BIUS. Edição. v. 39 n. 33. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/12646>. Acesso em: 03 març. 2024.

FIGUEIREDO, Leonardo de Oliveira; LOPES, Aparecida Maria Zem; VALIDORIO, Valéria Cristiane; MUSSIO, Simone Cristina. **Desafios e impactos do uso da Inteligência Artificial na educação.** Educação Online. 2023. Disponível em: <https://educacaoonline.edu.puc-rio.br/index.php/eduonline/article/view/1506>. Acesso em 17 abr. 2024.

ITAPEMIRIM (Espírito Santo). **Lei nº 2.508, de 17 de novembro de 2011.** Dispõe sobre autorização para aquisição de computadores, tipo “netbook”, e posterior cessão de uso, sob condições, aos integrantes do magistério da rede municipal de ensino de Itapemirim-ES. Câmara Municipal de Itapemirim-ES, 2011. Disponível em <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L25082011.html?identificador=33003100390038003A004C00>. Acesso em: 01 ago. 2024.

ITAPEMIRIM (Espírito Santo). **Lei Municipal nº 2.873, de 24 de junho de 2015.** Dispõe sobre aprovação do Plano Municipal de Educação (PME). Câmara Municipal de Itapemirim-ES. 2015. Disponível em: <https://camaraitapemirim.splonline.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/L/L28732015.pdf?identificador=30003A004C00>. Acesso em 01 ago. 2024.

ITAPEMIRIM (Espírito Santo). **Portaria Seme n.º 0047.** Define critérios de orientação para fomento e implantação de sistema emergencial de atividades não presenciais e atividades pedagógicas complementares, denominado EduCasa nas unidades de ensino do sistema municipal de educação de Itapemirim. Secretaria Municipal de Educação de Itapemirim – Seme. Diário Oficial, Itapemirim, ano XV, Edição n.º 2.854, 7 de abril de 2020.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos, relatórios, publicações e trabalhos científicos**. 7. ed. 6. reimp. São Paulo: Atlas, 2010.

MENTA, Eziquiel; BRITO, Glauca da Silva. **O papel da Inteligência Artificial no Ensino Tecnológico: implicações emergentes**. Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico, Manaus, Brasil, v. 10, n. jan./dez., p. e232524, 2024. Disponível em: <https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/2325>. Acesso em: 5 maio. 2024.

NAZARETH, Allan da Silva. **As práticas corporais da Educação Física escolar e o ensino remoto emergencial no município de Itapemirim/ES: limites e possibilidades**. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estácio de Sá - UNESA, Rio de Janeiro, 87 f., 2023.

OLIVEIRA, Laize Almeida de; SANTOS, Antônio Marques dos; MARTINS, Rafael Castelo Guedes; OLIVEIRA, Erlania Lima de. **Inteligência artificial na educação: uma revisão integrativa da literatura**. Peer Review, [S. l.], v. 5, n. 24, p. 248–268, 2023. Disponível em: <https://peerw.org/index.php/journals/article/view/1369>. Acesso em: 18 mar. 2024.

PICÃO, Fábio Fornazieri; GOMES, Lucas Ferreira; ALVES, Luciene; BARPI, Odinei; LUCCHETI, Tatiane Alves. **Inteligência Artificial e Educação: Como e IA está mudando a maneira como aprendemos e ensinamos**. Revista Amor Mundi, [S. l.], v. 4, n. 5, p. 197–201, 2023. Disponível em: <https://journal.editorametrics.com.br/index.php/amormundi/article/view/254>. Acesso em: 18 mar. 2024.

PIMENTEL, Charles Soares; QUEIROZ, Rubens Lacerda; LIMA, Priscila Machado Vieira; SAMPAIO, Fábio Ferrentini. **Projeto Frankie: uma proposta para o ensino de Inteligência Artificial na Educação Básica**. In: XIII Congresso Internacional Informática Educativa (TISE), Nuevas Ideas en Informática Educativa, Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.tise.cl/Volumen14/TISE2018/493.pdf>. Acesso em 30 jun. 2024.

SANTOS, Arnaldo. **Desafios e Oportunidades da Inteligência Artificial na Educação e na Formação**. vol. 6, n.º 2. 2023: jul-dez. Disponível em: https://revistas.rcaap.pt/lead_read/article/view/34154/23973. Acesso em: 05 mar. 2024.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; GUIMARÃES, Christiane Diniz; FILHO, Elzo Brito dos Santos; GOMES, Lucas Ferreira; CASTILHO, Luciane Pereira de; SILVA, Marcos Vinicius Malheiros da; OLIVEIRA, Ricardo Furtado de; NARCISO, Rodi. **Inteligência Artificial na Educação**. Revista Contemporânea, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1850–1870, 2024. Disponível em:

<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/3041>. Acesso em: 18 mar. 2024.

SELWYN, Neil. **Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education**. [S. l.]: Polity Press, 2019.

SILVA, Mário Luiz Amorim da; SILVA, Kadja Lemos; NOGUEIRA NETO, José Maria; LIMA, José Alysson de Almeida; JUNQUEIRA, Marina da Silva; SILVA, Caio Vinícius da; MELO JUNIOR, Madson Fernandes de; ROCHA, Leidiane da Conceição; SILVA, Thais Rosana Leite da; SIMÕES, Reginaldo dos Santos; EIDT, Ariele; MOURA, Ícaro Jael Mendonça; SANTOS, Daiane Fabrício dos; ROMÃO, Adriano Alves; SILVA, Antônio Veimar da. **A educação na era da inteligência artificial: transformações no ensino-aprendizagem**. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, [S. l.], v. 17, n. 4, p. e6525, 2024a. DOI: 10.55905/revconv.17n.4-242. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/6525>. Acesso em: 16 jun. 2024.

SILVA, Andréa Villela Mafra da; SANTOS, Priscila Costa. **Inteligência artificial na educação: a vigilância epistemológica**. In: SILVA, Andréa Villela Mafra da; CARVALHO, Felipe da Silva Ponte de; CARVALHO, Jaciara de Sá; SANTOS, Sonia Regina Mendes dos (Org.). *Questões de Educação e Tecnologia: desafios [ainda] atuais*. 1. ed. Rio de Janeiro: Hypatia Publicações, 2024b, p. 91-110.

VICARI, Rosa Maria. **Inteligência artificial aplicada à educação**. 2018. Disponível em: <https://ieducao.ceie-br.org/inteligenciaartificial/>. Acesso em: 23 jun. 2020.